

ПРЕИМУЩЕСТВА И РИСКИ КРАУДФАНДИНГА КАК МОДЕЛИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОЕКТОВ

ЕВСЕЕНКО В.А.,
канд. экон. наук, доцент,
доцент кафедры финансов
ГОУ ВПО «ДОНАУИГС»,
Донецк, Донецкая Народная Республика,
Российская Федерация

В статье раскрыты преимущества краудфандинга для авторов проектов и инвесторов, обоснована роль в реализации его преимуществ соответствующих платформ. Показаны сильные и слабые стороны отдельных видов краудфандинга. Сформулированы рекомендации касательно планирования и осуществления основных этапов краудфандинговых кампаний. Обозначены факторы выбора краудфандинговой платформы для размещения проекта.

Ключевые слова: краудфандинг, финансирование, краудфандинговые платформы, инвесторы, стартапы, краудфандинговая кампания

BENEFITS AND RISKS OF CROWDFUNDING AS A PROJECT FINANCING MODEL

EVSEENKO V.A.,
Candidate of Economic Sciences, Docent,
Associate Professor of the Department of Finance,
SEE HPE «DAMPA»,
Donetsk, Donetsk People's Republic,
Russian Federation

The article reveals the advantages of crowdfunding for project authors and investors, substantiates the role of the respective platforms in realizing its advantages. The strengths and weaknesses of certain types of crowdfunding are shown. Recommendations are formulated regarding the planning and implementation of the main stages of crowdfunding campaigns. The factors for choosing a crowdfunding platform for project placement are indicated.

Keywords: crowdfunding, financing, crowdfunding platforms, investors, startups, crowdfunding campaign

Постановка задачи. Краудфандинг как инструмент онлайн-финансирования различных проектов начал активно развиваться примерно 20 лет назад. Однако за этот сравнительно короткий

период появились как мощные краудфандинговые платформы типа Kickstarter и Indiegogo, так и сотни меньших по объёмам деятельности платформ во многих странах мира, в частности в России, где первая платформа коллективного финансирования стартовала в 2007 году.

Основы краудфандинга формировались веками. Те, кто владел капиталом, всегда объединялись, чтобы финансировать новые инициативы и поддерживать предпринимателей-инноваторов. Краудфандинг появился в результате поиска альтернативных традиционным каналам финансирования для стартапов и мелких предпринимателей. Его сущность сводится к сотрудничеству определённого сообщества людей, добровольно объединяющих свои деньги или другие ресурсы, чтобы способствовать реализации проектов социального, художественного или коммерческого характера. Краудфандинг является релевантным инструментом для предпринимателей, которым сложно привлечь стартовый капитал с целью реализации своего проекта, используя банковские кредиты или инвестиции венчурных фондов. Преградой на пути получения финансирования от банков и институциональных инвесторов часто является стоимость такого финансирования, а также достаточно высокие требования по платёжеспособности и обеспечению. В этом плане краудфандинг является намного более демократичным и даёт возможность привлечь средства на осуществление тех проектов, которые не имеют выраженной коммерческой направленности и не представляют интереса для традиционных инвесторов.

Анализ последних исследований и публикаций. Учитывая перспективы краудфандинга в России, в последние годы появилось немало публикаций, посвящённых особенностям и преимуществам его применения. Так, Е. Б. Стародубцева и М. Б. Медведева рассмотрели особенности краудфандинга как цифровой платформы, на основе которой участники привлекают и инвестируют средства на мировом финансовом рынке, а также отношения, возникающие между участниками этого процесса [1]. Г. Т. Папаскуа изучил особенности коллективного инвестирования, проанализировал процесс становления краудфандинга как частного случая более широкого явления – краудсорсинга, рассмотрел виды краудфандинга, исследовал статистическую информацию, характеризующую развитие краудфандинговых отношений в России и за рубежом, выделил риски, связанные с краудфандингом [2]. Н. И. Храброва,

З. В. Кушхова и О. Л. Рывкина выделили составляющие системы краудфандинга, а ключевое место в системе отвели краудфандинг-проекту. Изучили факторы продвижения краудфандинг-проекта с использованием инструментов маркетинга. На основе анализа теоретических подходов к построению модели 5P системы краудфандинга сформировали авторское предложение модели 7P краудфандинг-проекта [3]. Н. Б. Демироглу обобщил особенности краудфандинга как инструмента финансирования предпринимательства в России [4]. М. О. Шафоростова и Е. А. Авдеева рассмотрели цель, механизм и технологии краудфандинга как перспективного направления онлайн-финансирования рискованных и социальных проектов заинтересованными лицами, а также выявили положительные моменты и возможности для финансирования малого бизнеса через краудфандинговые платформы [5]. В. Ю. Аникин и О. Ю. Патласов выявили ключевые тенденции привлечения внешнего финансирования, сделали обзор ключевых площадок краудфандинга в РФ. Определили место краудфандинга в системе финансирования бизнеса в зависимости от жизненного цикла предприятия, а также от капиталоемкости и возможностей масштабирования, а также предложили подходы в части формирования регламентов, модельных законов союзов стран, организаций сотрудничества [6]. А. А. Алетдинова, А. В. Андрюшин и Ю. В. Идимешева выделили отличительные особенности краудфандинга как современного инструмента финансирования проектов, показали социальную значимость краудфандинга как современного финансового инструмента, активно иницируемого, используемого и поддерживаемого населением, а также провели сравнение типов финансирования: благотворительных пожертвований, кредита, гранта или субсидий, инвестиций и краудфандинга [7]. Н. И. Пищалина и Т. Д. Самойлова осуществили обзор краудфандинга в мире, рассмотрели существующие модели краудфандинга, дали анализ развития краудфандинга в ведущих мировых странах, а также представили топ платформ для привлечения инвестиций, которые используются по всему миру [8]. М. А. Акоева и Д. А. Туаева своё исследование посвятили актуализации краудфандинга и его развитию в России [9]. Д. А. Иконников и И. Е. Покаместов исследовали состояние рынка краудфинансирования в России, а также дали прогноз развития данной отрасли на перспективу [10].

Актуальность исследования. Обобщая подходы к специфике применения краудфандинга, изложенные в указанных и других исследованиях, следует констатировать, что упор в них делается в основном на инновационности краудфандинга, возможностях его использования для финансирования социальных проектов, а также малого и среднего бизнеса. Между тем его возможности гораздо шире, в частности он может выступать эффективным инструментом софинансирования проектов, реализуемых территориальными общинами. Кроме того, в большинстве исследований уделяется недостаточное внимание рискам, с которыми может быть связано использование краудфандинга.

Целью статьи является определение преимуществ краудфандинга для его участников, особенностей реализации его отдельных видов и рисков, а также разработка практических рекомендаций по проведению краудфандинговых кампаний предпринимателями и авторами проектов.

Изложение основного материала. С чисто технической точки зрения, краудфандинг является способом взаимодействия людей в интернете, который помогает активизировать аудиторию для совместного создания продуктов, услуг или осуществления проектов, предлагая простой и удобный механизм финансирования. К тому же, он позволяет быстро проверить жизнеспособность проекта и восприятие идей его автора общиной. Для малого бизнеса краудфандинг упрощает доступ к финансированию и значительно увеличивает круг потенциальных инвесторов. К краудфандинговой кампании могут присоединяться десятки, сотни или тысячи индивидуальных инвесторов, а также институциональные инвесторы. Совместными усилиями они способны создать возможность для запуска проекта, завершения производства или финансирования следующего этапа развития. В современных условиях краудфандинг помогает предпринимателям найти больше капитальных партнёров и даёт инвесторам широкий спектр возможностей для вложения денег.

Традиционно методы исследования краудфандинга были связаны с рассмотрением его как способа получения финансирования для реализации уникальных, нетипичных и нетрадиционных бизнес-идей, однако в дальнейшем его роль в содействии развитию малого бизнеса начала быстро расти. Это обусловлено, прежде всего, спецификой краудфандинга,

закрывающейся в том, что многие могут инвестировать небольшие, доступные суммы в бизнес-проекты, призванные решить определённые актуальные проблемы. При участии немалой группы инвесторов эти небольшие суммы образуют масштабные объединённые инвестиции, которые малый бизнес может использовать для различных целей, например, для вывода прототипа на рынок.

Учитывая доступность и простоту использования, краудфандинг имеет ряд преимуществ как для нуждающихся в финансировании, так и для тех, кто нуждается в финансировании, кто хочет вложить свободные средства и приобщиться к осуществлению социально значимых проектов (рис. 1).

Ключевую роль в реализации преимуществ краудфандинга играют соответствующие платформы. Они представляют собой специально разработанные технологические сервисы, осуществляющие сбор, обработку, хранение и передачу больших объёмов данных, финансовых средств, полученных от инвесторов посредством сети Интернет. Типичная современная краудфандинговая платформа является посредником в заключении соглашений между инвесторами и автором проекта.

Рис. 1. Преимущества краудфандинга для его участников и роль краудфандинговых платформ

Источник: составлено автором на основе [1; 9; 11; 12]

Современный краудфандинг объединяет множество новейших элементов и концепций. Даже если сами проекты или продукты, авторы которых ищут финансирования, невысокотехнологичного характера, современные краудфандинговые платформы достаточно технологичны и предусматривают автоматизацию и процесса сбора средств и финансирования, и взаимоотношений участников этого процесса. С помощью смартфона потенциальный инвестор может просматривать почти нескончаемые кампании и инвестировать в несколько кликов. Такие платформы также берут на себя большую часть работы соискателей финансирования, в частности осуществляют обработку платежей, обеспечивают юридическую и бухгалтерскую поддержку, составляют реестры инвесторов.

Онлайн-платформы дают возможность авторам проектов создать фандрайзинговую кампанию, которая представляет собой презентации для инвесторов, включающие обзор бизнеса, бизнес-плана, детали управления и подробную информацию об объёмах финансирования, которые планируется собрать. В зависимости от типа краудфандинга, который планируется применять (например, капитальный или на основе вознаграждений), автор проекта должен предоставить инвесторам либо долю в капитале, либо определённое вознаграждение в обмен на их средства.

Сбор средств на современных краудфандинговых платформах может осуществляться с использованием двух подходов [1, с. 27]:

1. «Все или ничего» – проект должен собрать объявленную автором сумму за определённый период. В противном случае собранные средства возвращаются инвесторам. Такой подход, в частности, применяет крупнейшая на сегодняшний день в мире краудфандинговая платформа Kickstarter.

2. Гибкое финансирование – есть возможность частичного финансирования. Если проекту удалось найти нужную долю объявленной суммы (обычно не менее 50%), то в развитие бизнеса вкладывается фактически собранная сумма.

Рассматривая преимущества и возможности, предоставляемые краудфандингом, следует понимать, что его сущность сводится не только к сбору средств на определённые цели. Привлечённое сообщество инвесторов может быть действенным инструментом для тестирования идеи или продукта и обратной связи. Наличие такой связи, особенно с инвесторами, отказавшимися поддержать проект, довольно важно с точки зрения оценки жизнеспособности

проекта: отсутствие интереса к идее является сигналом для автора относительно необходимости корректировки проекта или вообще изменения направления деятельности.

Размещение проекта на краудфандинговой платформе нельзя считать завершающим этапом усилий автора в поиске финансирования. От него требуется активно участвовать в кампании, презентовать свой бизнес и поддерживать интерес к нему, что существенно повышает вероятность успешного завершения фандрайзинговой кампании. Однако и после её окончания необходима постоянная коммуникация с инвесторами с целью информирования их о ходе реализации проекта и развитии бизнеса. Ведь в таком случае они в будущем могут приобщиться к финансированию других проектов автора.

Мировая практика использования краудфандинга обусловила появление ряда его разновидностей. Различия между ними зависят от того, что именно ожидает инвестор от вложенных им средств. Такие ожидания могут быть связаны как с материальным или финансовым вознаграждением, так и с причастностью к реализации важных социальных инициатив (рис. 2).

Рис. 2. Виды краудфандинга

Источник: составлено автором на основе [1; 2; 5; 7]

Краудфандинг, не предполагающий никаких вознаграждений инвесторам, можно рассматривать как один из вариантов благотворительности. С его помощью может проводиться сбор средств на реализацию социальных проектов, имеющих большое значение для отдельной общины или общества в целом. Подобным образом могут формироваться финансовые ресурсы общественных организаций или политических партий.

Краудфандинговые кампании бизнес-проектов обычно должны предусматривать финансовое или нефинансовое вознаграждение для инвесторов. Такое вознаграждение может иметь вид права на предварительный заказ определённого товара/услуги, получение его по более привлекательной цене, в более короткие сроки и т.д. В отдельных случаях вознаграждение может быть недорогим или символическим, никаких процентов инвесторам платить не нужно. Это делает краудфандинг на базе вознаграждений достаточно дешёвым способом привлечения капитала. Другой его особенностью является ориентация на энтузиастов или фанатов проекта, поэтому указанный вид краудфандинга подходит для более творческих проектов, инновационных продуктов и программного обеспечения, например, разработки видеоигр. Инвесторы, как правило, соглашаются принять участие в исследованиях рынка и стремятся купить завершённый продукт, а также выступать популяризаторами этого продукта на рынке. Недостатком этого вида краудфандинга является то, что он преимущественно работает по системе «всё или ничего». Если цель сбора средств не достигнута, то они не инвестируются. Это означает, что автор проекта может потратить много времени, пытаясь «достучаться» до инвесторов и создавая вознаграждения, однако в конечном счёте не получить никаких инвестиций.

Сущность инвестиционного краудфандинга сводится к участию инвесторов в капитале стартапа или компании, в которые вкладывают средства. Он может реализовываться в форме роялти, когда вместе с нефинансовыми бонусами инвесторы получают долю прибыли от проекта, акционерного краудфандинга, предусматривающего классическое участие в акционерном капитале компании. Разновидностью инвестиционного краудфандинга является долговой, функционирующий как сервис онлайн-кредитования физическими лицами других физических лиц или компаний, которые, соответственно, платят проценты за пользование кредитными средствами [11, с. 92-97].

К преимуществам инвестиционного краудфандинга следует отнести возможность привлечь профессиональных инвесторов и бизнес-ангелов, мониторящих краудфандинговые платформы в поисках перспективных проектов, и получить консультации или советы от них по продвижению проекта на рынок; немалый

потенциал привлечения средств с учётом слияния инвестиций, поскольку платформы нередко объединяют многочисленные мелкие инвестиции в одну, что позволяет избежать необходимости коммуникации с большой группой инвесторов. Многие платформы устанавливают минимальную инвестицию на существенно более высоком уровне, чем при других видах краудфандинга, и требуют более прозрачной деятельности. Привлечение инвестиций предполагает раскрытие информации для инвесторов о характере и состоянии деятельности компании, претендующей на получение финансирования, в частности, относительно текучести кадров, прибыли, финансовых прогнозов и подходов к управлению.

Недостатками инвестиционного краудфандинга является значительно большая стоимость финансирования по сравнению с другими его видами, а также частичная потеря контроля собственника над своей компанией или проектом в случае его акционирования, поскольку все инвесторы становятся совладельцами и будут иметь право на участие в управлении компанией и её будущих прибылях.

Процесс подготовки к краудфандинговой кампании следует начинать с изучения механизма функционирования различных платформ, особенностей размещения проектов на них. Большое значение в этом контексте имеет сравнение собственного проекта с похожими проектами других авторов, причём не только с теми, которым удалось получить желаемое финансирование, но и с неуспешными проектами. Необходимо понять, что помогло заинтересовать спонсоров, а также причины неудач краудфандинговых кампаний. Для автора, намеревающегося размещать свой проект, целесообразно предварительно попробовать себя в роли спонсора на других платформах, чтобы выяснить, как другие поддерживают контакт с потенциальными инвесторами и интерес к собственной идее.

Предпосылкой успешной краудфандинговой кампании является избрание платформы для её проведения. При этом авторы нередко допускают одинаковую ошибку, рассматривая лишь наиболее популярные платформы. Иногда это оправдано и может привести к успеху, однако чаще большие шансы предоставляют специализированные платформы, специализирующиеся на поиске финансирования для проекта в определённой сфере. Поэтому автор должен чётко уяснить, каких именно целей он планирует достичь с

помощью краудфандинга, и выбрать ту платформу, которая лучше им будет отвечать.

Планирование краудфандинговой кампании начинается с идеи, которая должна быть продуманной, конкурентоспособной, достойной внимания и желательно инновационной. К моменту обнародования её следует довести до относительного совершенства, определить кратко- и долгосрочные цели. Необходимо определиться с механизмом реализации идеи, оценить её уникальность и полезность, а также имеющиеся ресурсы, опыт, знания и умения. Всё это важно учесть при разработке бизнес-плана и выборе способов донесения идеи инвесторам.

Следующим этапом является определение целевой аудитории, которая может помочь в осуществлении проекта. При этом целесообразно учесть её основные характеристики – возраст, семейное положение, образование, уровень доходов, потребительские привычки, активность в соцсетях, увлечения, владение технологиями и т.п. Понимание этих характеристик позволит адаптировать к ним предлагаемый продукт или услугу, чтобы максимально удовлетворить ожидания потенциальных инвесторов. Формирование целевой аудитории начинается с персональной сети – родственников, друзей, коллег по работе или учёбе. Сеть потенциальных инвесторов следует максимально расширить до начала кампании – по крайней мере, до нескольких сот человек из ближнего круга и нескольких тысяч связанных с ними. Важную роль в этом процессе играет активное присутствие в социальных сетях, не требующее дополнительных финансовых затрат. Общение с контактами в сети может осуществляться и для поиска финансовой поддержки, и для распространения информации о проекте среди большого круга пользователей.

Качественное планирование краудфандинговой кампании невозможно без основательного исследования. Его целью является сбор максимального объёма информации о проекте, целевой аудитории, конкурентах, а также оценка ситуации на рынке и его масштабов. На этом этапе необходимо проанализировать как можно больше подобных краудфандинговых кампаний и выбрать элементы, которые целесообразно использовать при проведении собственной. Для повышения эффективности исследования рынка можно привлечь специалистов и экспертов, которые помогут

выявить определённые тенденции и проконсультировать по проблемным вопросам.

Для запуска кампании необходимо определиться с инструментами донесения информации о проекте потенциальным инвесторам. Чаще всего в роли такого инструмента используется видеоролик, который должен рассказать историю, продемонстрировать продукт и убедить спонсоров в целесообразности его поддержки. Он должен быть лаконичен и одновременно донести сущность идеи до потребителя. Специалисты рекомендуют строить структуру рекламного ролика таким образом, чтобы с первых секунд убедить посетителя, что он достоин его внимания, а в течение следующих 5-10 секунд завоевать его и заставить посетителя досмотреть ролик до конца. Параллельно могут использоваться другие рекламные материалы, размещённые на веб-странице проекта или других ресурсах. Следует подчеркнуть, что в целом реклама идеи должна быть последовательной, лёгкой для понимания и ориентированной на целевую аудиторию, а маркетинговое послание – кратким, точным, продуманным и иметь отклик в сознании людей.

Не следует оставлять без внимания и процесс составления бюджета проекта. Размер бюджета зависит от ряда факторов – объёма работы, которую автор может выполнить самостоятельно, масштаба проекта, величины сформировавшейся сети. Вообще, чем больше денег планируется привлечь в ходе краудфандинговой кампании, тем существеннее будут затраты на её подготовку и проведение. Весомыми составляющими этих расходов являются оплата труда приглашённых специалистов, реклама в интернете и СМИ, PR и т.д. Вместе с тем небольшие кампании по большей части не слишком дорогие. Поэтому очень важно найти баланс между израсходованными на продвижение кампании средствами и инвестиционной отдачей, поскольку если собрать желаемую сумму не удастся, эти средства будут потеряны.

В контексте определения бюджета кампании целесообразно разработать действенную систему вознаграждений. Решение спонсора о финансовой поддержке и её размере во многом зависит от вознаграждения, которое он получит за инвестированные средства. Ключевым моментом в этом процессе является учёт автором мотива признательности спонсору и признание важности его поддержки. Этот мотив может быть удовлетворён путём

предоставления эксклюзивного доступа к текущим результатам кампании и отслеживания развития проекта, или спонсоры должны первыми получить право на использование созданного продукта или услуги, до представления его широкой общественности. Удачным решением может также быть разработка эксклюзивных или лимитированных вознаграждений за предоставление значительных по объёму пожертвований. Они не должны быть дорогими, а скорее уникальными, поскольку богатые люди больше всего ценят вознаграждения, которые нельзя купить за деньги.

Что касается графика подготовки и проведения кампании, то следует отметить, что он не должен быть слишком растянутым во времени. Автору проекта следует сконцентрироваться на предварительном планировании кампании, которое может занять от нескольких недель до нескольких месяцев. Сама кампания по сбору средств по рекомендациям практиков должна длиться от двух недель до трёх (в отдельных случаях шести) месяцев – поддерживать интерес заинтересованных лиц к проекту дольше довольно сложно.

В России краудфандинг получил определённое развитие на протяжении последних лет, появился ряд собственных платформ коллективного финансирования. В настоящее время отечественный краудфандинг имеет преимущественно социально-культурную направленность. У проектов и стартапов коммерческого характера нечасто есть шансы получить необходимое финансирование, чем объясняется факт оттока интересных инновационных технологических проектов на зарубежные платформы [10, с. 58-64].

Вместе с тем возможности краудфандинга существенно шире – он вполне пригоден для поиска финансирования мелкими предпринимателями и стартаперами в разных сферах деятельности. Большое значение в этом контексте имеет создание специализированных краудфандинговых платформ. Кроме того, важным направлением деятельности платформы является содействие осуществлению различных социальных проектов, поэтому её аудитория включает в себя общественные организации и социально активных граждан.

Применение краудфандинга для выполнения программ развития территориальных общин имеет широкие перспективы, поскольку успешность реализации отдельных инициатив в значительной степени зависит от участия в этом процессе местных

общин, которые часто не могут обеспечить надлежащую информационную поддержку своих проектов, однако готовы присоединиться к их осуществлению финансово. В России сегодня подобные механизмы софинансирования за счёт средств местных бюджетов и частных инвесторов используются мало, хотя могли стать одним из действенных инструментов продвижения общественных инициатив.

Принимая решение о финансировании проекта с помощью краудфандинговых платформ, следует чётко понимать, какие факторы помогут преуспеть. Для этого необходимо провести тщательное исследование. Если на этапе исследования допущены просчёты или по его результатам сделаны ошибочные выводы, то это может привести к ряду ошибок – преждевременному началу краудфандинговой кампании, неточному составлению бюджета или избранию неудачного времени для реализации проекта.

Автор проекта должен иметь реалистические ожидания относительно его перспектив. Не следует рассматривать краудфандинг как схему быстрого обогащения или лёгкий способ привлечения денег. Подготовка и проведение кампании требуют немалых затрат времени и владения рядом профессиональных навыков (интернет, бизнес, финансы, маркетинг, PR, взаимодействие через соцсети, видеомонтаж и др.). Кроме того, использование успешного опыта таких кампаний не всегда срабатывает с новыми. Автору следует быть готовым к внесению корректив, быть гибким и оперативно реагировать на запросы спонсоров, а также иметь в виду, что, по данным краудфандинговых платформ, среднестатистические шансы на получение финансирования колеблются в диапазоне 20-40%.

Краудфандинг является сравнительно новым способом финансирования, поэтому наряду с рисками для авторов проектов его применение связано с рядом рисков для инвесторов, к которым можно отнести [2, с. 83; 4, с. 53]:

– возможность банкротства проекта, в который вложены денежные средства. Существенная доля новых предприятий банкротится в течение первых нескольких лет деятельности, поэтому инвестор может потерять все свои деньги;

– отсутствие гарантий возврата вложений в случае инвестиционного краудфандинга. Акции могут не подорожать, а инвесторы – не получить своих дивидендов (или доли прибыли).

Кроме того, акции обычно не котируются на бирже, следовательно, владелец не сможет их так легко продать, как в случае с акциями известных компаний, представленных на фондовой бирже;

– возникновение финансовых проблем и даже банкротство самой краудфандинговой платформы. Этот риск способен в равной степени привести к потерям как инвесторов, так и авторов проектов, которые могут не получить средства, собранные в результате проведения краудфандинговых кампаний.

Выводы по проведенному исследованию и направления дальнейших разработок по данной проблеме. Краудфандинг как инструмент финансирования имеет ряд преимуществ – он позволяет публично представить идею широкому кругу заинтересованных лиц, которые в дальнейшем сформируют сеть для коммуникации и распространения информации о продукте или услуге. Кроме того, краудфандинговые платформы позволяют достаточно быстро привлечь финансовые ресурсы для реализации различных проектов. Однако у каждой кампании есть собственная история, вызовы, целевая аудитория, требующая от автора проекта гибкости и креативности, а также преданности своему делу и настойчивости. Сочетание перечисленных факторов является важной предпосылкой успеха такой кампании.

Развитие краудфандинга в России пока заметно уступает своими темпами некоторым западным странам. Однако, учитывая всё большую интеграцию нашего государства в глобальные финансовые рынки, оно не может оставаться в стороне от этих процессов. Поэтому у рынка краудфандинга в России есть все предпосылки к росту, а вместе с ним будет повышаться и информированность общества о возможностях реализации социальных или бизнес инициатив через платформы коллективного финансирования. Это будет способствовать развитию последних, усовершенствованию их технологической оснащённости и расширению спектра услуг для авторов проектов и потенциальных инвесторов. Краудфандинг в России может стать одним из важных источников финансовых ресурсов, помогающих активизировать общество для совместного создания продуктов, услуг или осуществления социально-культурных проектов.

Список использованных источников

1. Стародубцева, Е. Б. Краудфандинг как современная форма финансирования / Е. Б. Стародубцева, М. Б. Медведева // Финансы и кредит. – 2021. – Т. 27. – № 1 (805). – С. 22-40.
2. Папаскуа, Г. Т. Краудфандинг: понятие, виды и риски / Г. Т. Папаскуа // Актуальные проблемы российского права. – 2021. – Т. 16. – № 7 (128). – С. 77-85.
3. Khrabrova, N. I. Building a marketing-mix model for crowdfunding project promotion / N. I. Khrabrova, Z. V. Kushkhova, O. L. Ryvkina // Вестник Ростовского государственного экономического университета (РИНХ). – 2021. – № 2 (74). – С. 151-155.
4. Demiroglu, N. V. Crowdfunding as a tool for financing small businesses / N. V. Demiroglu // Учёные записки Крымского инженерно-педагогического университета. – 2021. – № 3 (73). – С. 50-53.
5. Шафоростова, М. О. Перспективное направление социального предпринимательства – краудфандинг / М. О. Шафоростова, Е. А. Авдеева // Цифровая и отраслевая экономика. – 2021. – № 4 (25). – С. 82-88.
6. Anikin, V. Yu. Alternative sources of capital attraction: crowdfunding and crowdinvesting startups / V. Yu. Anikin, O. Yu. Patlasov // The Science of Person: Humanitarian Researches. – 2022. – Т. 16. – № 1. – С. 206-218.
7. Алетдинова, А. А. Краудфандинг как современный инструмент финансирования проектов / А. А. Алетдинова, А. В. Андрюшин, Ю. В. Идимешева // Вестник Сибирского университета потребительской кооперации. – 2021. – № 4 (38). – С. 48-56.
8. Пищалина, Н. И. Рынок краудфандинга в мире: развитие, новые возможности / Н. И. Пищалина, Т. Д. Самойлова // Вестник Тульского филиала Финуниверситета. – 2021. – № 1. – С. 50-52.
9. Акоева, М. А. Краудфандинг в России / М. А. Акоева, Д. А. Туаева // Экономика и управление: проблемы, решения. – 2021. – Т. 2. – № 7 (115). – С. 40-43.
10. Иконников, Д. А. Краудфандинг в России: вызовы и перспективы / Д. А. Иконников, И. Е. Покаместов // Вопросы устойчивого развития общества. – 2021. – № 3. – С. 58-64.

11. Khrabrova, N. I. Crowdfunding as a method of attracting investments in the form of platform solutions / N. I. Khrabrova, Z. V. Kushkhova // Казанский экономический вестник. – 2021. – № 1 (51). – С. 92-97.

12. Furnari, S. L. Trough equity crowdfunding evolution and involution: initial coin offering and initial exchange offering / S. L. Furnari // Lex Russica. – 2021. – Т. 74. – № 1 (170). – С. 101-117.

УДК 336.712

DOI

БАНКОВСКАЯ СИСТЕМА ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ В СОВРЕМЕННЫХ РЕАЛИЯХ

КОВАЛЁВА Ю.Н.,
канд. экон. наук, доцент кафедры
финансовых услуг и банковского дела
ГОУ ВПО «ДОНАУИГС»,
Донецк, Донецкая Народная Республика,
Российская Федерация

Статья освещает этапы становления банковской системы ДНР. Представлена структура банковской системы Донецкой Народной Республики, направления её реформирования. Выделены проблемы банковской сферы и направления их решения.

Ключевые слова: банк, банковская система, реформирование, Центральный Республиканский Банк ДНР, Промсвязьбанк

BANKING SYSTEM OF THE DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC IN MODERN REALITIES

KOVALEVA Y.N.,
Candidate of Economic Sciences,
Associate Professor of the Department
of Financial Services and Banking
SEE HPE «DAMPA»,
Donetsk, Donetsk People's Republic,
Russian Federation

The article covers the stages of formation of the DPR banking system. The structure of the DPR banking system and the directions of its reform are presented. The problems of the bank sphere and directions for their solution are highlighted.